

ТИББИЙ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КРЕАТИВ ҚОБИЛЯТЛАРИНИ ШАКЛАНТИРИШДА МУАММОЛИ

Кучкаров Авазжон Аскарлович

Андижон давлат тиббиёт институти катта ўқитувчиси.

kuchkarovdermo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962621>

Бугун давлатимизда тиббий таълим соҳасини ислоҳ қилиш муаммоларини ҳал қилиш маҳаллий миллий тиббий таълим тизимини модернизация қилишнинг умумий йўналиши бўйича бир қатор ишларни амалга оширилмоқда. Бу икки соҳа – Соғлиқни сақлаш ва таълимнинг ўзаро алоқаси бўлиб, тиббий таълим қандай бўлиши кераклиги, аҳоли саломатлигини мустаҳкамлашда унинг вазифаси, роли ва ўрни ҳақида мунозаралар таъсирида кечмоқда. Бугунги куннинг замонавий тиббий таълими: ҳамма учун очиқ бўлиши, доимий юқори сифатга эга бўлиши, кўп қиррали, замонавий технологияларга асосланган, соғлиқни сақлаш эҳтиёжларини таъминлашга қодир бўлиши зарур.

Тиббиёт олий ўқув юртларида шахсни ўз – ўзини ривожлантириш, шахснинг энг яхши фазилатларини ривожлантириш, уларнинг шахсий фазилатларини педагогик – психологик хусусиятларини рўёбга чиқариш тиббиёт олий ўқув юртлари профессор – ўқитувчиларини маърузанинг янги усулларини излашга ундайди. Ушбу маъруза турларига интеграл маъруза, муаммоли маъруза, визуал маъруза, конференция ва консультацияли маърузаларни киритиш мумкин.

Тадқиқотларимиз давомида самарали маъруза турларидан Муаммоли маърузалар деб тадқиқ этдик.

Муаммоли маъруза - ушбу маъруза жараёнини ташкиллашда педагогдан ижодий ёндашиш талаб қилинади, педагог маъруза жараёнини ташкил қилиш жараёнида мавзуга доир муаммоли вазиятни келтириб чиқариши зарур. Буюк файласуф олим Суқрот ҳам эвристик суҳбат, қарама - қарши муносабат шахснинг креатив фикрлашини ўстиради, деган фикрни берган. Муаммоли маъруза мунозарали вазиятни яратиш, уни актуализация қилиш (ўқитувчи ёки аудитория ёрдамида) янги материални муаммоли кўринишда тақдим этиш, уни ҳал қилиш учун воситаларни излаш билан тавсифланади. Бундай маъруза усуллари талабаларни амалий машғулотларга тайёргарлик кўникмаларини ҳамда тадқиқотчилик фаолиятларини ривожлантиради. Маъруза давомида маърузачи талабаларнинг амалий машғулотлар давомида когнитив фаолиятини ҳамда касбий компетентлигини ривожлантиришга йўналтиради. Муаммоли маъруза жараёнида талабаларда нимага? деган саволни туғдириши уларни ижодий ва танқидий фикрлашга ўргатади. Муаммоли маъруза орқали қайта алоқанинг мавжудлигини кўришимиз мумкин. Шунинг учун муаммоли маъруза усулини диалогик усулда ўтади, деб айтишимиз мумкин.

Тиббий таълимда талабаларнинг креатив қобилиятларини шакллантиришда энг самарали ишлаб чиқилган муаллифлик мажмуаси сифатида дермотовенерология фанини ўқитиш орқали креатив ёндашувдан фойдаланиш ҳисобланади ва бу ўқув материални ўзлаштириш сифатини сезиларли даражада ошириши, талабаларнинг шахсий фазилатларини шакллантиришга ҳам ёрдам бериши лозим. Тиббий таълимда таълим олиш мобайнида талабаларда махсус қобилиятларни ривожлантириш энг фаол

жараён ҳисобланади, чунки талабалар биринчи марта ўзларининг келажақдаги танлаган мутахассислигига оид дастлабки маълумотлар ва турли хил касбий фаолият турлари билан танишадилар. Талабаларнинг билим олиш билан бирга ўқув фаолияти самарадорлигининг мажбурий талаби сифатида уларнинг келажақда танлаган мутахассислигига мос келадиган маълум бир тажрибага асос бўлиб хизмат қилади.

Тиббий таълимда талабаларни ўқитиш икки компонент билан тавсифланади: биринчиси, талабаларнинг самарали интеллектуал фаолияти бўлса, иккинчиси эса ижодкорликка интилиш ҳисобланади. «Ижодкорликка йўналтириш ҳар бир талабанинг маълум даражада касбий тайёргарлигининг иккинчи таркибий қисми ҳисобланади. Бундай мақсад ўқитишда аниқ белгиланиши лозим, чунки талабаликдан шаклланган муносабат меҳнат фаолияти соҳасига ўтишга мойиллигини белгиловчи омил ҳисобланади» [1]

Саволнинг шундай шаклланиши шахсий-ижтимоий-фаоллик ёндашувига мос равишда ўқитишнинг муаммоли-фаоллик концепциясидан тиббий таълим жараёни яъни амалий машғулотлар жараёнида кенг фойдаланиш учун долзарб эҳтиёжни туғдиради. Шахсий ижтимоий фаоллик ёндашуви ва ўқитишнинг муаммолифаолият концепцияси, бизнингча, тиббий таълимда креатив қобилиятларни шакллантириш муаммосини кўриб чиқишда алоҳида аҳамият касб этади.

Тиббий таълимни янада ривожлантириш талабаларнинг вазифалари, имкониятлари ва чекланишларини тушуниш, шунингдек ўқитишнинг ҳар бир босқичи учун маълум бир ўқитиш усули мақбул ўқитиш усулига эга бўлиш билан боғлиқ. Бугунги кунда талабаларни ўқув жараёнига кенг жалб қилишнинг энг самарали усулларида бири бу – **масофавий ўқитиш усулидир.**

ЮНЕСКО «Таълимни ахборотлаш институти» мутахассисларининг фикрича, таълим жараёнини ривожлантиришнинг асосий йуналишларидан бири дунё аҳолисига ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялардан фойдаланган ҳолда, масофавий ўқитиш ва мустақил ўқиш имкониятларидан кенг фойдаланиш таъминотини яратишдир.

Масофавий ўқитишнинг мақсади талабаларнинг дастурий билим, тасаввур ва кўникмалари асосида **мустақил ишлаш** самарадорлигини ошириш – уларни илмий фикрлашга ўргатиш, ўқув фанига қизиқишини кучайтириш, касбий билимларини чуқурлаштириш, назарий ва амалий машғулот мобайнида фаоллигини кучайтиришдан иборат. Бундай фаолиятда масофали ўқитишнинг улуши каттадир. Маълумки, масофавий таълимда **ўқитиш модели** (бирламчи модели, иккиламчи модели, аралаш модели, консорциум, франчайзинг, валидация, узоқлаштирилган аудиториялар ва лойиҳалар), **технологиялар** (кейс, корреспондентлик таълими, радиотелевизион, тармоқли ва мобил таълим), **категориялар** (синхрон ва асинхрон) асосий ўрин тутаяди. Масофавий таълим – оналайн ўқув материалларини ахборотларини алмашувчи воситаларга узатишга асосланган, педагог махсус ахборот алмашинуви ёрдамида, Ўзбекистонда таълим олаётган талабалар ҳамда чет эллик талабалар билан биргаликда замонавий таълим алмашинуви ҳамда таълим хизматларини барча

¹ (Кудрявая Н.В., Зорин К.В. Введение в духовную культуру врача // Психологические основы деятельности врача. - М., 1999).

талабаларга ҳамда хорижлик таълим олувчиларга таълим хизматларини кўрсатувчи таълим мажмуидир.

Муаммоли таълим самарадорлигининг учта асосий шартини ажратиб кўрсатиш мумкин:

1.Тиббий таълим талабаларида тафаккурини кучайтириш билан бирга уларнинг таълимий, ижодий ва амалий фаолиятидаги қарама-қаршиликларнинг изчил ривожланиши билан таъминланади. Шундай қилиб, талабалар фикрлаш интенсивлигининг изчил ўсиши муаммоли вазиятларни яратишга, турли метод ва воситалардан фойдаланишга ёрдам беради, масалан:

- муаммоли вазиятни ҳал қилиш учун вақтни чеклаш;
- ҳодисани ҳар томондан кўриб чиқиш;
- ҳодиса фаолиятининг турли қирралари;
- муаммоли вазифаларни ҳал қилиш ва бошқалар.

Муаммоли вазиятларни яратиш учун таълимий методлардан фойдаланиш қуйидаги ҳолларда ўз самарасини беради:

- илгари ўрганилган ўқув материали ва ўрганилиши керак бўлган нарсалар билан мантиқий алоқада бўлиш;
- ўқув жараёнидаги маълум ва номаълумнинг кўринадиган чегараларини ўз ичига олиши;
- янги ғоя ва маълум бўлганларини таққослаганда эстетик завқ олиш.

2. Фикрлаш жараёнининг объективлиги, яъни талабаларнинг ақлий фаолиятининг ўсишидаги сезилиш ўқитувчига уларнинг фикрлаш жараёнидаги камчиликларини аниқлашга ва тегишли тузатишлар киритишга ёрдам берадиган чора-тадбирларни ишлаб чиқишга имкон беради. Талабаларнинг фикрлашининг аниқ намоён бўлиши учун қуйидаги усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

- ақлий фаолиятнинг барча босқичлари натижаларини қўғозга тушириш;
- талабалар томонидан топшириқнинг энг мақбул вариантини аниқлаштириш ва кейинчалик такомиллаштириш;
- талабалар томонидан берилган топшириқни талабаларда ўқув материалларини ўзлаштириш даражасини назорат қилиш.

3. Таълимий муаммолар ечимини ишлаб чиқиш жараёнида талабаларнинг индивидуал мустақил ҳаракатларини ташкил этиш лозим. Педагог талабаларга тақдим этиши мумкин бўлган турли таълимий вазиятлар уларга маълум миқдордаги вариантларни танлаш имконини беради. Талабаларнинг ҳар қандай мураккабликдаги муаммони ҳал қилишдаги мустақил равишда қарорлар қабул қилиш қобилиятини шакллантиради. Бунга қуйидаги услубий методлар ёрдам беради:

- ўзгарувчан ва вариатив ривожланиш;
- ўқувчи томонидан ўқув муаммони ҳал қилишнинг ўз версиясини ишлаб чиқиш, уни такомиллаштириш, тузатиш, қайта ишлаш;
- оптимал ечимни аниқлаш, уни амалга ошириш ва бошқалар.

Ушбу фаолият репродуктив ижодий фаолият ўзини-ўзи ривожлантириш учун катта имкониятларга эга бўлиб, ўқувчиларнинг креатив қобилиятлари ва шахсий фазилятларини шакллантиришга олиб келади. (1 расм)

Биз тадқиқотимиз давомида талабаларда муаммони фаоллик ёндашув орқали маълум ижодий тасвирлар яратиш, ушбу жараёнда масала моҳиятини ечими устида ишлаш усулларини, тасвирга хос чизмаларни кўриб чиқиш ва уни тушуниш орқали ўзининг тажрибасини яратиш имконини беради. Тасвир яратишда ижодий муаммоларни аниқлаш ва ҳал қилишнинг кетма-кетлиги унинг устида ишлашнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқлигини ҳисобга олиб, фаолиятни қуйидаги бешта босқичда ташкил этиш мумкин, деган хулосага келдик.

Биринчи босқичда талабалар педагог томонидан тақдим этилган муаммони вазиятни идрок этадилар. Талабалар вазият билан танишадилар (топшириқ мавзуси, мақсадлар, вазифалар, талаблар, вақт меъёрлари ва бошқалар), уни таҳлил қиладилар, унда мавжуд бўлган қарама-қаршиликларни ўрганадилар ва иш жараёни моҳиятини англайдилар.

Кейинги, **иккинчи босқичда** талабалар муаммони вазиятни ҳал қилиш учун ўзларига мос ҳаракатлар моделни яратадилар ва ушбу моделни бажарилиш кетма - кетлигини асослайдилар. Улар мавжуд фанлараро профессионал аҳамиятга эга бўлган билим, кўникма ва кўникмаларга таяниб, ижодий муаммони ечишга ҳаракат қилишади.

Учинчи босқичда яратилган ақлий моделга мос келадиган индивидуал амалий ҳаракатларни амалга оширадилар. Талабалар белгиланган ўқув вазифаларни ҳал қилишнинг илгари кўрсатилган усуллари асосида ҳаракат қилишади. Амалий ҳаракатлари давомида улар тўғри қарор қабул қилганликларига аниқлик киритадилар.

Тўртинчи босқичда талабалар амалга оширилган ҳаракатларни таҳлил қилишади, қарорнинг тўғрилигини яна бир бор текширишади. Талабалар улар қандай ҳаракат қилганликларини таҳлил қиладилар, муаммони вазиятни ҳал қилиш йўлидан ўтадилар ҳамда маълум бир хатоликка йўл қўйган бўлса тузатишлар киритадилар.

Яқуний, **бешинчи босқичда** ўқув ва ижодий амалий ҳаракат субъектининг фикрлаш таҳлили амалга оширилади. Амалий ҳаракатни бажариш жараёнида талабалар қандай тизимли фикр юритганлигини таҳлил қилиш асносида ўқувчиларда интеллектуал, креатив қобилиятларни ривожлантиришга, ақлий фаолиятда шаблонларни рад этишга ёрдам беради.

Шуни таъкидлаш керакки, қарама-қаршилиқ ҳам, муқобиллик ҳам турли шаклларда тақдим этилиши мумкин ва шу муносабат билан муаммолифаолият ёндашувини амалга оширишнинг қуйидаги педагогик шакллари таклиф қилиш мумкин:

- топшириқ (амалий муаммоли вазифа);
- ишни бажариш кетма-кетлигини тўғри танлаш;
- ишни намойиш қилиш;

Талаба томонидан иш натижаларини намойиш қилишда, муаммони ижодий талқин қилишда мутахассис ва талаба томонидан амалга оширилиши ўртасидаги маълум зиддият юзага келиши мумкин. Ўқувчи ишининг натижасига муносабат ҳар хил бўлиши мумкин, масалан, ишдаги камчиликларни кўрсатиш билан бирга уларни мунтазам ижодий фаолиятини рағбатлантириб бориш мақсадга мувофиқ бўлади.

Талабалар ўртасида креатив қобилиятларни шакллантиришга ўқитишнинг муаммоли фаолият ёндашувини қўллаш амалиётини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосалар чиқариш мумкин.

Тиббий таълим талабаларини ўқитиш икки таркибий қисм, яъни талабаларининг фаол интеллектуал жараёндаги иштироки ва ижодга интилиш билан тавсифланганлиги туфайли шахсий-ижтимоий-фаоллик ёндашувининг асосий оқимида ўқитишнинг муаммолифаолият концепциясини амалиётдаги кўриниши намоеён бўлади.

Хулоса қилганда, муаммоли фаолият ёндашуви асосида олиб бориладиган ўқув машғулотлари жараёнида ўқувчиларнинг муаммоли масалалар, вазиятлар турли топшириқлар топшириқларни ҳал қила олишда билим ва мустақил фикрлаш фаолияти ортади. Ўқув ва касбий вазифаларни ҳал қилишнинг янги томонларини излашда уларнинг тафаккури кучайиб боради. Шу билан бирга талабаларда янги кўникмалар ҳосил қилади. Турли хил ўқув ва касбий вазифаларни ижодий ҳал қилиш тажрибасини тўплаш имконини беради. Шуни таъкидлаш керакки, синфларда кўпинча талабалар сонининг кўплиги ўқув материални ўзлаштириш жараёнида пассивлиги сезилиб қолади, шунинг учун ўқувчиларни мустақил ва ижодий фаолиятда фаол бўлишга ундайдиган ўқитиш усулларида фойдаланиш бугунги куннинг долзарб зарурати ва эҳтиёжи сифатида намоеён бўлаётганлигини кўришимиз мумкин.

References:

1. (Кудрявая Н.В., Зорин К.В. Введение в духовную культуру врача // Психологические основы деятельности врача. - М., 1999).
2. М.Кадирова Тиббий таълим жараёнида касбий компетентликни методик такомиллаштириш технологиялари (тиббийётда педагогикани ўқитиш мисолида.) Наманган 2022 й.
3. Фалсафа: қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир: Қ.Назаров. – Тошкент: Шарқ, 2004. –Б.241.
4. Эхсонова Ф. Т. Бошланғич синф ўқувчиларида креативликни ривожлантиришнинг педагогик механизмини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. –Наманган.: НамДУ. 2020. –Б. 5.
5. Ибрагимов С.И. Таълим олувчиларда креатив қобилиятларни ривожлантиришнинг аҳамияти. Academic research in educational sciences. Volume 1. Issue 4. 2020б –Р. 405

6. Акимова М.К. Способности и одаренность: учеб. пособие. – М.: Международная педагогическая академия, 1995.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: учеб. пособие. – М.: 2001.-С. 12.
8. 8.Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2023). INFORMATION CULTURE: A NEW APPROACH. World Bulletin of Social Sciences, 19, 129-134. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/2228>

INNOVATIVE
ACADEMY